

Pemetaan Penelitian Rasio *Dividend Payout Ratio (DPR)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik *VOSviewer* dan *Literature Review*

Research Mapping of Dividend Payout Ratio (DPR) in Islamic and Conventional Banking: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review

Eka Wahyu Hestya Budianto¹, Nindi Dwi Tetria Dewi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
Email : wahyu.ala@uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar rasio *Dividend Payout Ratio (DPR)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio DPR; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik *VOSviewer* seputar rasio DPR berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio DPR menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 610 publikasi jurnal seputar rasio DPR; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio DPR terbagi menjadi 5 kluster dan 209 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 26 topik seputar pengaruh rasio DPR dan 62 topik seputar determinan rasio DPR. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio DPR pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

Kata Kunci: *Dividend Payout Ratio (DPR)*, Bibliometrik, *VOSviewer*, *Literature Review*, Perbankan Syariah dan Konvensional

ABSTRACT

This study aims to determine the research mapping regarding the Dividend Payout Ratio (DPR) ratio in Islamic and Conventional Banking using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the DPR ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the DPR ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the DPR ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 610 journal publications regarding the DPR ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the DPR ratio are divided into 5 clusters and 209 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 26 topics around the influence of the DPR ratio and 62 topics about the determinants of the DPR ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around DPR ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

Keywords: Dividend Payout Ratio (DPR), Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic and Conventional Banking

PENDAHULUAN

Dividend Payout Ratio (DPR) juga merupakan alat yang penting dalam evaluasi kinerja perusahaan di sektor perbankan. Bank adalah institusi keuangan yang memiliki karakteristik yang unik dalam hal pengelolaan risiko dan keuangan. DPR dalam sektor perbankan digunakan untuk memastikan bahwa bank memiliki cukup modal untuk mengelola risiko dan mempertahankan kestabilan keuangan jangka panjang, sambil memenuhi harapan pemegang saham tentang pengembalian investasi mereka (Ariesa, 2022).

Dalam sektor perbankan, *Dividend Payout Ratio* (DPR) merupakan rasio yang mengukur persentase laba bersih bank yang dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Dalam hal ini, DPR merupakan ukuran penting dari kemampuan bank dalam menghasilkan laba dan mengalokasikannya secara efisien. Bank yang memiliki DPR yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang cukup dan memiliki kebijakan yang baik dalam membayar dividen kepada pemegang saham (Budiman, 2022). Namun, DPR pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan situasi keuangan masing-masing bank. Bank yang berada dalam kondisi stabil dan berkembang cenderung memiliki DPR yang lebih tinggi karena bank tersebut memiliki kebijakan untuk membayar dividen yang baik kepada pemegang saham. Di sisi lain, bank yang berada dalam situasi yang sulit dan tidak pasti, seperti dalam kondisi ekonomi yang buruk atau dalam keadaan krisis keuangan, cenderung menurunkan DPR untuk menghemat modal dan mengalokasikan lebih banyak uang untuk cadangan. Selain itu, DPR pada perbankan juga dapat dipengaruhi oleh regulasi dan kebijakan pemerintah terkait sektor perbankan (Anisah, 2022). Misalnya, beberapa regulator dapat membatasi jumlah dividen yang dapat dibayarkan oleh bank pada tahun tertentu untuk memastikan kestabilan sektor perbankan secara keseluruhan. Sebagai contoh, regulator dapat meminta bank untuk meningkatkan cadangan modal pada saat yang sama membatasi jumlah dividen yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham. Secara keseluruhan, DPR tetap menjadi alat penting bagi perbankan untuk mengevaluasi kinerja keuangan mereka dan memutuskan kebijakan pembayaran dividen yang tepat kepada pemegang saham. DPR pada perbankan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan sektor perbankan dan regulasi keuangan yang terus berubah. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memantau DPR mereka secara teratur dan mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kestabilan keuangan dan kepuasan pemegang saham dalam jangka panjang (Amelia, 2023).

Beberapa penelitian terbaru telah membahas tentang DPR pada perbankan. *Pertama*, penelitian yang menguji pengaruh DPR terhadap profitabilitas bank di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank, yang menunjukkan bahwa kebijakan pembayaran dividen yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan bank (Yesyurun, 2021). *Kedua*, penelitian lain

yang mengeksplorasi pengaruh DPR terhadap risiko kredit bank di Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR memiliki pengaruh positif terhadap risiko kredit bank, yang menunjukkan bahwa kebijakan pembayaran dividen yang terlalu agresif dapat mengurangi kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit (Suherman, 2021). *Ketiga*, beberapa penelitian telah memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi DPR pada perbankan, seperti kinerja keuangan, ukuran perusahaan, leverage, dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan regulasi pemerintah, yang menunjukkan bahwa DPR pada perbankan di negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh kinerja keuangan, ukuran perusahaan, dan faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi (Syarif, 2020). Secara keseluruhan, penelitian mengenai DPR pada perbankan terus berkembang dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara DPR dan kinerja keuangan bank. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi DPR pada perbankan. Hal ini dapat membantu manajemen bank dalam membuat keputusan yang tepat tentang kebijakan pembayaran dividen dan memastikan kestabilan keuangan jangka panjang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar DPR pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) metode bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar DPR. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal DPR. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik yang sering diteliti oleh peneliti, sehingga dapat mengetahui kekosongan penelitian, dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

LANDASAB TEORI

Dividend Payout Ratio (DPR) adalah rasio yang mengukur persentase laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. DPR pada perbankan mengacu pada persentase laba bersih yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perbankan. DPR pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dividen yang ditetapkan oleh bank tersebut. Dalam beberapa kasus, bank mungkin memutuskan untuk mempertahankan sebagian besar laba bersihnya untuk keperluan internal, seperti untuk membiayai pertumbuhan perusahaan atau untuk memperkuat cadangan modal (Pratiwi, 2021). Namun, di sisi lain, bank juga bisa memilih untuk membayar dividen yang tinggi untuk memperlihatkan kekuatan keuangan dan memberikan penghasilan yang menarik bagi para pemegang saham. Dalam menghitung DPR pada perbankan, jumlah dividen yang dibayarkan oleh bank dibagi dengan laba bersihnya. Contohnya, jika suatu bank membayar dividen sebesar \$10 juta pada tahun tertentu, sementara laba bersihnya sebesar \$50 juta pada tahun yang sama, maka DPR-nya adalah 20% ($=\$10 \text{ juta dividen dibagi } \$50 \text{ juta laba bersih}$) (Taufiq, 2015).

Studi bibliometrik adalah studi yang menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis dan mengevaluasi karya ilmiah yang terdokumentasi dalam basis data bibliografi. Studi bibliometrik melibatkan pengukuran dan analisis parameter yang terkait dengan publikasi ilmiah, seperti frekuensi publikasi, pengarang, subjek, kutipan, jurnal atau penerbit, dan lain-lain. Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan pemahaman tentang trend dan pola dalam perkembangan publikasi ilmiah, mengidentifikasi karya ilmiah yang paling berpengaruh, serta memperlihatkan hubungan antara publikasi ilmiah dan kemajuan pengetahuan dalam suatu bidang (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak analisis bibliometrik yang digunakan untuk memvisualisasikan data yang berasal dari basis data bibliografi. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis data bibliometrik, seperti kutipan, kata kunci, atau subjek. VOSviewer memiliki fitur-fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat peta visualisasi dari data bibliometrik, seperti peta jaringan (*network map*), peta kluster (*cluster map*), dan peta densitas (*density map*). Peta jaringan dapat digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara karya ilmiah, sedangkan peta kluster dapat digunakan untuk memperlihatkan kelompok karya ilmiah yang serupa dalam suatu bidang tertentu. Peta densitas dapat digunakan untuk memperlihatkan distribusi geografis atau tematik dari karya ilmiah (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan melakukan tinjauan literatur dari berbagai sumber terkait topik penelitian yang sedang diteliti. Studi *literature review* bertujuan untuk mengidentifikasi, meninjau, dan menganalisis literatur atau kajian literatur sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam studi *literature review*, peneliti mencari, membaca, dan menganalisis publikasi-publikasi ilmiah, jurnal, buku, laporan, dan dokumen lain yang terkait dengan topik penelitian. Setelah itu, peneliti mengekstrak informasi penting dari setiap publikasi dan melakukan sintesis atau analisis terhadap temuan-temuan yang ditemukan (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Dividend Payout Ratio* (DPR). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang DPR pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* Perish/Harzing. Alat analisis data menggunakan *software* Microsoft Excel, Mendeley Dekstop, dan VOSviewer. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* Perish/Harzing, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Dividend Payout Ratio*” dan “DPR” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam Microsoft Excel, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*)

dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar DPR menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar DPR menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar DPR menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023a).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Jurnal seputar *Dividend Payout Ratio (DPR)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 610 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website Garuda (Garba Rujukan Digital)* dan *software Perish/Harzing* selama periode 2002 hingga tahun 2023. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar DPR berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2002	2	2012	16	2018	64
2007	3	2013	33	2019	60
2008	2	2014	43	2020	80
2009	1	2015	47	2021	78
2010	1	2016	53	2022	56
2011	7	2017	57	2023	7

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Studi Bibliometrik *VOSviewer* seputar *Dividend Payout Ratio (DPR)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran artikel pada *software Perish/Harzing* yang diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

determination, dividend payout ratio, f test, heteroscedasticity test, hypothesis test, icmd, indonesian capital market, indonesian stock exchange, insider ownership, investment opportunity, ios, level, manufacture company, multiple regression, normality test, pengaruh debt, positive influence, r square, regression model, research model, research period, researcher, rest, sample company, sampling technique, significance level, t test, variable debt, variation.

- Kluster 4, terdiri dari 28 item topik, yaitu: *analytical method, company size, financial leverage, firm size, firm value, income smoothing kepemilikan manajerial, leverage, likuiditas, liquidity, managerial ownership, manufacturing company, multiple regression analysis, pengaruh profitabilitas, population, profitabilitas, purposive sampling method, sales growth, significant impact, size, square, total asset, ukuran perusahaan.*
- Kluster 5, terdiri dari 25 item topik, yaitu: *asset growth, asset ratio, bei, cash position, data analysis, empirical evidence, financial report, growth opportunity, idx, indonesian stock exchange, multiple linear regression, negatif terhadap dividend, negative effect, net profit margin, npm, positive effect, property, purposive sampling technique, quantitative research, sample selection, spss version, teknik analisis data, total sample, variable return.*

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh *Dividend Payout Ratio* (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 26 pengaruh DPR pada Perbankan Syariah dan Konvensional (Budianto, 2023b) (Gozali et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

(1) Akrual diskresioner. Semakin tinggi DPR, semakin kecil sisa laba yang dapat dialokasikan untuk investasi atau akuisisi aset baru. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan akrual diskresioner untuk meningkatkan laba bersih mereka. Namun, di sektor perbankan, regulator biasanya membatasi akrual diskresioner. Oleh karena itu, pengaruh DPR terhadap akrual diskresioner pada perbankan mungkin terbatas.

(2) Beta saham syariah. Jika perusahaan meningkatkan DPR, maka dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi atau memperoleh pembiayaan baru yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan risiko sistematis dan oleh karena itu meningkatkan beta saham. Namun, hubungan antara DPR dan beta saham syariah mungkin bervariasi tergantung pada faktor-faktor lain seperti ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan lingkungan pasar.

(3) *Debt to Equity Ratio*/DER. Jika perusahaan memilih untuk membayar dividen tinggi, maka perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk memperoleh pembiayaan baru dari hutang. Oleh karena itu, DER dapat menurun ketika DPR meningkat. Namun, perbankan dapat lebih fleksibel dalam pengelolaan hutang karena memiliki sumber pendanaan yang beragam seperti pinjaman dari bank sentral atau dana pihak ketiga.

(4) *Earning Response Coefficient*/ERC. Saat DPR meningkat, maka perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengurangi investasi atau pertumbuhan, dan meningkatkan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Hal ini dapat

mempengaruhi laba per saham dan ERC. Penelitian juga menunjukkan bahwa DPR yang tinggi dapat menurunkan ERC karena investor menganggap bahwa dividen yang tinggi mengindikasikan kurangnya peluang investasi perusahaan. Sebaliknya, DPR yang rendah dapat meningkatkan ERC karena investor menganggap perusahaan memiliki peluang investasi yang lebih baik di masa depan.

(5) *Earning Management*. Ketika DPR rendah, maka perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan *earning management* untuk meningkatkan laba dan memenuhi ekspektasi investor. Namun, ketika DPR tinggi, perusahaan cenderung tidak melakukan *earning management* karena mereka memiliki cukup dana untuk membayar dividen tanpa harus memanipulasi laporan keuangan.

(6) *Holding Period* saham biasa. Ketika perusahaan membayar dividen yang tinggi, maka investor yang mencari pendapatan yang stabil dan dividen yang tinggi cenderung memegang saham tersebut untuk jangka waktu yang lebih lama. Hal ini dapat meningkatkan *Holding Period* saham biasa pada perusahaan tersebut. Namun, jika perusahaan membayar dividen yang rendah, maka investor yang mencari pertumbuhan cenderung membeli saham tersebut dan menjualnya dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini dapat menurunkan *Holding Period* saham biasa pada perusahaan tersebut.

(7) Kebijakan utang. Saat DPR rendah, perusahaan perbankan dapat memilih untuk menggunakan laba yang tersedia untuk membiayai proyek-proyek investasi dan pertumbuhan, atau membayar utang. Sebaliknya, saat DPR tinggi, perusahaan perbankan dapat memilih untuk membayar dividen yang lebih besar dan menggunakan lebih sedikit laba untuk membayar utang atau membiayai pertumbuhan. Dalam hal ini, DPR yang tinggi dapat mempengaruhi kebijakan utang dengan menurunkan rasio utang perusahaan.

(8) Kinerja perusahaan. Saat DPR rendah, perusahaan perbankan dapat memanfaatkan laba yang tersedia untuk membiayai investasi dan pertumbuhan, yang dapat meningkatkan pendapatan dan laba di masa depan. Namun, jika DPR terlalu tinggi, perusahaan perbankan mungkin kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan laba mereka untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Dalam hal ini, DPR yang optimal harus ditemukan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

(9) Konservatisme Akuntansi. DPR yang tinggi dapat meningkatkan konservatisme akuntansi, yang berarti perusahaan cenderung melaporkan pendapatan dan laba yang lebih rendah. Hal ini karena perusahaan lebih memilih untuk mempertahankan dana cadangan yang cukup untuk membayar dividen di masa depan daripada mengambil risiko dengan melaporkan pendapatan dan laba yang lebih tinggi. Sebaliknya, DPR yang rendah dapat meningkatkan agresivitas akuntansi, yang berarti perusahaan cenderung melaporkan pendapatan dan laba yang lebih tinggi untuk memenuhi ekspektasi investor.

(10) Manajemen laba. Saat DPR tinggi, manajemen perbankan dapat memilih untuk memanipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, sehingga dapat membenarkan pembayaran dividen yang lebih besar. Sebaliknya, saat DPR rendah, manajemen perbankan mungkin cenderung lebih konservatif dalam melaporkan laba untuk mempertahankan dana cadangan yang cukup untuk membiayai investasi dan pertumbuhan masa depan.

(11) *Net Profit Margin/NPM*. Saat DPR tinggi, NPM dapat menurun karena perusahaan perbankan lebih fokus pada pembayaran dividen daripada mempertahankan laba di dalam perusahaan. Namun, jika DPR terlalu rendah, NPM dapat meningkat karena perusahaan lebih fokus pada investasi dan pertumbuhan masa depan.

(12) Nilai perusahaan. Saat DPR tinggi, investor dapat menganggap perusahaan kurang menarik karena pengembalian yang lebih rendah. Sebaliknya, saat DPR rendah, investor dapat menganggap perusahaan lebih menarik karena pengembalian yang lebih tinggi. Namun, harus diperhatikan bahwa nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kinerja operasional dan prospek pertumbuhan masa depan.

(13) *Perataan laba/income smoothing*. Saat DPR tinggi, manajemen perbankan mungkin cenderung untuk memperhalus fluktuasi laba dengan mengalihkan keuntungan ke cadangan atau memperlambat pengakuan pendapatan. Hal ini dapat membantu memastikan pembayaran dividen yang stabil dan meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, saat DPR rendah, manajemen perbankan mungkin lebih condong untuk menunjukkan fluktuasi laba yang lebih besar untuk mempertahankan dana cadangan yang cukup untuk membiayai investasi dan pertumbuhan masa depan.

(14) Pertumbuhan pendapatan. Saat DPR tinggi, perusahaan perbankan mungkin lebih cenderung untuk membiayai pengembangan melalui utang, yang dapat membatasi pertumbuhan pendapatan di masa depan. Sebaliknya, saat DPR rendah, perusahaan perbankan mungkin lebih cenderung untuk menggunakan laba internal untuk membiayai pertumbuhan, yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk tumbuh.

(15) *Pecking Order*. Saat DPR tinggi, perusahaan perbankan mungkin lebih condong untuk menggunakan utang dan dana eksternal lainnya daripada pendanaan internal atau saham baru untuk membiayai investasi dan pertumbuhan. Sebaliknya, saat DPR rendah, perusahaan perbankan mungkin lebih cenderung untuk menggunakan laba internal atau mengeluarkan saham baru untuk membiayai investasi dan pertumbuhan.

(16) Penggunaan utang. Saat DPR rendah, perusahaan perbankan mungkin lebih condong untuk menggunakan utang sebagai sumber pendanaan karena penggunaan utang dapat membantu perusahaan menghemat kas yang akan digunakan untuk membayar dividen. Namun, ketika DPR tinggi, perusahaan perbankan mungkin lebih cenderung untuk mengurangi penggunaan utang karena mereka telah menggunakan sebagian besar laba untuk membayar dividen kepada pemegang saham.

(17) Penilaian ekuitas perusahaan. Saat DPR tinggi, investasi dalam perusahaan perbankan dapat menjadi lebih menarik bagi investor yang mencari penghasilan tetap, dan ini dapat meningkatkan permintaan dan penilaian ekuitas perusahaan. Sebaliknya, jika DPR rendah, perusahaan perbankan mungkin tidak menarik bagi investor yang mencari pendapatan dividen, dan penilaian ekuitas perusahaan dapat terpengaruh secara negatif.

(18) *Price to Earnings Ratio/PER*. Saat DPR tinggi, PER dapat meningkat karena investor cenderung menilai perusahaan dengan DPR yang tinggi sebagai perusahaan yang stabil dan dapat diandalkan. Namun, jika DPR rendah, PER mungkin lebih rendah

karena investor mungkin tidak memandang perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang stabil dan dapat diandalkan.

(19) *Price to Book Value/PBV*. Saat DPR tinggi, perusahaan perbankan mungkin memiliki nilai buku yang lebih rendah karena sebagian besar laba telah dibayarkan sebagai dividen, dan ini dapat mengurangi PBV. Sebaliknya, jika DPR rendah, perusahaan perbankan mungkin memiliki nilai buku yang lebih tinggi, dan PBV dapat meningkat.

(20) Prediksi laba. Saat DPR rendah, perusahaan perbankan mungkin memiliki lebih banyak kas yang tersedia untuk menginvestasikan kembali ke dalam bisnis, yang dapat meningkatkan laba di masa depan. Namun, jika DPR tinggi, perusahaan perbankan mungkin memiliki sedikit kas yang tersedia untuk investasi dan ini dapat mengurangi prediksi laba di masa depan.

(21) *Return* saham. Saat DPR tinggi, perusahaan perbankan mungkin memiliki *return* saham yang lebih rendah karena sebagian besar laba telah dibayarkan sebagai dividen, dan ini dapat mengurangi laba yang diinvestasikan kembali ke dalam bisnis dan kinerja perusahaan di masa depan. Namun, jika DPR rendah, perusahaan perbankan mungkin memiliki *return* saham yang lebih tinggi karena lebih banyak laba diinvestasikan kembali ke dalam bisnis untuk meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan. Risiko sistematis. Saat DPR tinggi, risiko sistematis pada perusahaan perbankan dapat meningkat karena investor mungkin memandang perusahaan perbankan tersebut sebagai perusahaan yang stabil dengan keuntungan yang stabil, yang dapat membuat saham perusahaan perbankan kurang responsif terhadap perubahan pasar. Namun, jika DPR rendah, risiko sistematis pada perusahaan perbankan dapat menurun karena investor mungkin lebih percaya pada perusahaan perbankan yang mempertahankan keuntungan untuk diinvestasikan kembali ke dalam bisnis, yang dapat membuat saham perusahaan perbankan lebih responsif terhadap perubahan pasar.

(22) Struktur modal. Saat DPR tinggi, perusahaan perbankan mungkin memiliki lebih sedikit utang, karena sebagian besar laba telah dibayarkan sebagai dividen. Sebaliknya, jika DPR rendah, perusahaan perbankan mungkin memiliki lebih banyak utang karena lebih sedikit laba yang dibayarkan sebagai dividen dan lebih banyak laba yang diinvestasikan kembali ke dalam bisnis. Ini dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan perbankan dan dapat memengaruhi risiko dan kinerja perusahaan di masa depan.

(23) Ukuran perusahaan. Saat DPR tinggi, perusahaan perbankan mungkin lebih kecil dalam hal aset karena sebagian besar laba telah dibayarkan sebagai dividen. Sebaliknya, jika DPR rendah, perusahaan perbankan mungkin lebih besar dalam hal aset karena lebih banyak laba yang diinvestasikan kembali ke dalam bisnis. Ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan bisnis dan memperluas pangsa pasar di masa depan.

(24) *Value Added Intellectual Coefficient/VAIC*. Saat DPR tinggi, perusahaan perbankan mungkin kurang tertarik untuk mengembangkan nilai intelektual karena sebagian besar laba telah dibayarkan sebagai dividen. Sebaliknya, jika DPR rendah, perusahaan perbankan mungkin lebih cenderung untuk mengembangkan nilai intelektual karena lebih banyak laba yang dapat diinvestasikan ke dalam pengembangan

SDM, sistem informasi, dan manajemen pengetahuan. Oleh karena itu, DPR dapat mempengaruhi VAIC pada perusahaan perbankan.

(25) Volatilitas harga saham. Saat DPR tinggi, harga saham perusahaan perbankan mungkin kurang stabil karena investor mungkin memandang perusahaan perbankan tersebut sebagai perusahaan yang stabil dengan keuntungan yang stabil, yang dapat membuat saham perusahaan perbankan kurang responsif terhadap perubahan pasar. Sebaliknya, jika DPR rendah, harga saham perusahaan perbankan mungkin lebih stabil karena investor mungkin lebih percaya pada perusahaan perbankan yang mempertahankan keuntungan untuk diinvestasikan kembali ke dalam bisnis, yang dapat membuat saham perusahaan perbankan lebih responsif terhadap perubahan pasar.

(26) Volume perdagangan saham. Saat DPR tinggi, volume perdagangan saham perusahaan perbankan mungkin lebih rendah karena investor mungkin kurang tertarik untuk membeli atau menjual saham perusahaan perbankan tersebut. Sebaliknya, jika DPR rendah, volume perdagangan saham perusahaan perbankan mungkin lebih tinggi karena investor mungkin lebih tertarik untuk membeli atau menjual saham perusahaan perbankan tersebut karena percaya bahwa perusahaan perbankan tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Variabel Determinan *Dividend Payout Ratio* (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 62 variabel determinan DPR pada Perbankan Syariah dan Konvensional (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Emiliani et al., 2023), yaitu:

(1) Aliran kas bebas. Semakin besar aliran kas bebas, semakin besar kemungkinan perbankan akan membayar dividen. Hal ini karena perbankan memiliki lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk membayar dividen kepada pemegang saham. Oleh karena itu, semakin besar aliran kas bebas, semakin besar kemungkinan DPR akan meningkat.

(2) Arus kas operasi. Semakin besar arus kas operasi, semakin besar kemungkinan perusahaan akan membayar dividen. Namun, tergantung pada kebutuhan modal kerja dan investasi, perusahaan mungkin harus menggunakan sebagian dari arus kas operasi untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Oleh karena itu, pengaruh arus kas operasi pada DPR perbankan dapat bervariasi.

(3) *Agency Cost*/biaya agensi. Biaya agensi dapat mengurangi DPR dengan membatasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen karena manajemen mungkin lebih memilih untuk menggunakan uang untuk kepentingan pribadi mereka atau proyek yang tidak menguntungkan pemegang saham.

(4) *Asset Growth*. Jika perbankan mengalami pertumbuhan yang cepat, maka kemungkinan besar mereka akan memilih untuk menahan uang tunai untuk investasi di masa depan dan meningkatkan pengembalian pemegang saham di masa depan. Hal ini dapat mengurangi DPR pada saat ini. Namun, jika pertumbuhan aset relatif lambat,

maka kemungkinan besar perbankan akan lebih cenderung untuk meningkatkan DPR saat ini.

(5) *Basic Earning Power/BEP*. BEP mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum dikenai beban bunga dan pajak terhadap total asetnya. Semakin tinggi BEP, semakin besar kemungkinan perusahaan akan membayar dividen yang lebih tinggi karena perusahaan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menghasilkan laba. Dengan demikian, semakin tinggi BEP suatu perbankan, semakin besar kemungkinan DPR nya akan tinggi.

(6) *Bird in the hand/BIT*. BIT mengacu pada keuntungan yang pasti dibandingkan dengan keuntungan yang diharapkan di masa depan. Semakin besar keuntungan pasti yang dimiliki perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan akan membayar dividen yang lebih tinggi karena perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar dividen dengan keuntungan yang ada saat ini. Jadi semakin tinggi BIT, semakin tinggi kemungkinan DPR yang tinggi.

(7) *Board of Commissioners/BOC*. BOC bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efektif dan efisien. Jika BOC memiliki kebijakan yang mendukung pembayaran dividen yang tinggi, maka DPR perbankan juga kemungkinan besar akan tinggi. Namun, jika BOC tidak mendukung pembayaran dividen yang tinggi, DPR kemungkinan akan lebih rendah.

(8) *Board Governance*. *Board Governance* merujuk pada cara perusahaan diatur dan dijalankan oleh dewan direksi. Jika perusahaan memiliki tata kelola yang baik dan transparan, DPR cenderung lebih tinggi karena para investor merasa percaya dan yakin dengan perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika tata kelola perusahaan kurang baik, DPR kemungkinan akan lebih rendah karena investor akan ragu untuk memperoleh dividen dari perusahaan tersebut.

(9) *Capital Expenditure/CAPEX*. Jika perusahaan mengeluarkan banyak dana untuk CAPEX, maka kemungkinan DPR-nya akan lebih rendah karena perusahaan harus menahan pendapatan untuk menghasilkan investasi. Sebaliknya, jika CAPEX rendah, DPR kemungkinan akan lebih tinggi karena perusahaan memiliki lebih banyak uang yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham.

(10) *Cash Position/posisi kas*. Jika perusahaan memiliki posisi kas yang besar, kemungkinan DPR-nya akan lebih tinggi karena perusahaan memiliki lebih banyak uang yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham. Namun, jika posisi kas rendah, DPR kemungkinan akan lebih rendah karena perusahaan harus menahan pendapatan untuk kebutuhan operasional.

(11) *Cash Ratio*. Semakin tinggi *cash ratio*, semakin besar kemungkinan perusahaan akan membayar dividen yang lebih tinggi karena perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar utang jangka pendek dengan kas yang tersedia. Sebaliknya, jika *cash ratio* rendah, DPR kemungkinan akan lebih rendah karena perusahaan harus menahan pendapatan untuk membayar utang jangka pendek.

(12) *Current Ratio/CR*. Semakin tinggi CR, semakin besar kemungkinan perusahaan akan membayar dividen yang lebih tinggi karena perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar utang jangka pendek menggunakan aset lancar yang

dimiliki. Namun, jika CR rendah, DPR kemungkinan akan lebih rendah karena perusahaan harus menahan pendapatan untuk membayar utang jangka pendek.

(13) *Collateralizable Assets/COL*. Semakin besar COL perusahaan perbankan, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk meminjam uang dan menggunakan dana tersebut untuk membayar dividen yang lebih tinggi kepada pemegang saham. Namun, jika COL rendah, DPR kemungkinan akan lebih rendah karena perusahaan harus menahan pendapatan untuk memperoleh jaminan yang diperlukan.

(14) *Debt to Equity Ratio/DER*. Semakin tinggi DER, semakin besar risiko keuangan perusahaan dan kemungkinan DPR-nya akan lebih rendah karena perusahaan harus membayar bunga yang lebih tinggi untuk hutangnya dan juga menahan pendapatan untuk membayar hutang tersebut. Sebaliknya, jika DER rendah, DPR kemungkinan akan lebih tinggi karena perusahaan memiliki lebih banyak uang yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham.

(15) *Debt to Total Asset/DTA*. Semakin tinggi DTA, semakin besar risiko keuangan perusahaan dan kemungkinan DPR-nya akan lebih rendah karena perusahaan harus membayar bunga yang lebih tinggi untuk hutangnya dan menahan pendapatan untuk membayar hutang tersebut. Sebaliknya, jika DTA rendah, DPR kemungkinan akan lebih tinggi karena perusahaan memiliki lebih banyak uang yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham.

(16) *Dividend Payout Ratio/DPR*. Semakin tinggi DPR, semakin banyak uang yang dibayarkan perusahaan sebagai dividen. Namun, DPR yang terlalu tinggi dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk menginvestasikan kembali laba untuk pertumbuhan masa depan, sehingga mengurangi keuntungan jangka panjang. Oleh karena itu, DPR harus ditentukan secara hati-hati dan harus seimbang dengan kebutuhan investasi perusahaan.

(17) *Earning Per Share/EPS*. Semakin tinggi EPS, semakin banyak laba yang dihasilkan perusahaan untuk dibagikan kepada pemegang saham. Jika EPS tinggi dan DPR rendah, perusahaan dapat menggunakan laba untuk memperkuat posisi keuangan dan mengembangkan bisnisnya. Namun, jika EPS rendah dan DPR tinggi, perusahaan dapat kehilangan kemampuan untuk mengembangkan bisnisnya karena kekurangan dana.

(18) *Financial Leverage*. Semakin besar penggunaan hutang, semakin tinggi Financial Leverage. Jika perusahaan memiliki *Financial Leverage* yang tinggi, maka DPR harus ditentukan secara hati-hati untuk meminimalkan risiko kebangkrutan. Jika DPR terlalu tinggi, maka perusahaan dapat kehilangan kemampuan untuk membayar hutangnya dan mengalami masalah keuangan. Sebaliknya, jika DPR rendah, perusahaan dapat menggunakan laba untuk membayar hutang dan mengurangi risiko kebangkrutan.

(19) *Free Cash Flow/FCF*. Pengaruh FCF terhadap *Dividend Payout Ratio* (DPR) pada perbankan dapat dikatakan positif. FCF merupakan aliran kas yang tersedia setelah pengeluaran modal dan biaya operasional terpenuhi. Semakin besar FCF yang dihasilkan perusahaan perbankan, semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen kepada pemegang saham. Oleh karena itu, semakin besar FCF perusahaan perbankan, semakin besar kemungkinan DPR yang lebih tinggi juga.

(20) *Good Corporate Governance/GCG*. GCG memiliki pengaruh positif terhadap DPR pada perbankan. GCG merupakan seperangkat praktik-praktik terbaik dalam mengelola perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Dalam konteks perbankan, GCG dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan memperkuat citra perusahaan. Sehingga, perusahaan perbankan yang menerapkan GCG dengan baik cenderung membagikan dividen yang lebih besar.

(21) *Growth Potential/potensi pertumbuhan*. Pengaruh *Growth Potential* terhadap *Dividend Payout Ratio* (DPR) pada perbankan dapat dikatakan positif. Potensi pertumbuhan yang tinggi pada perusahaan perbankan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang besar untuk mendapatkan laba yang lebih besar di masa depan. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk membayar dividen yang lebih tinggi pada pemegang saham. Namun, perusahaan juga dapat memilih untuk menahan sebagian laba untuk investasi masa depan, sehingga dapat mempengaruhi DPR.

(22) *Growth Opportunity/GO*. Dalam industri perbankan, GO dapat mempengaruhi DPR karena perbankan adalah bisnis yang sangat bergantung pada investasi dalam peluang pertumbuhan. Perbankan perlu menginvestasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk mengembangkan bisnis dan menambah modal. Oleh karena itu, semakin tinggi peluang pertumbuhan, semakin tinggi investasi yang dibutuhkan, dan semakin rendah DPR. Namun, pengaruh GO terhadap DPR tidak selalu negatif. Jika perbankan memiliki peluang pertumbuhan yang baik, mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka dan pada gilirannya meningkatkan laba bersih. Dalam hal ini, perbankan dapat membayar dividen yang lebih tinggi dan masih mempertahankan investasi yang diperlukan untuk pertumbuhan.

(23) *Idiosyncratic Risk*. *Idiosyncratic Risk* atau risiko spesifik perusahaan dapat mempengaruhi DPR pada perbankan. Risiko spesifik perusahaan dapat terjadi karena kebijakan manajemen yang buruk atau masalah internal lainnya. Jika risiko spesifik perusahaan tinggi, maka perusahaan akan cenderung memilih untuk menahan sebagian laba daripada membayar dividen yang lebih tinggi. Oleh karena itu, risiko spesifik perusahaan dapat menurunkan DPR.

(24) *Institutional Ownership*. Kepemilikan institusional juga dapat mempengaruhi DPR pada perbankan. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan meningkatkan citra perusahaan di mata investor. Sehingga, perusahaan perbankan dengan kepemilikan institusional yang tinggi cenderung membagikan dividen yang lebih besar untuk memperoleh kepercayaan dan kepuasan investor.

(25) *Investment Opportunity Set/IOS*. Kesempatan investasi dapat mempengaruhi DPR pada perbankan. Jika perusahaan perbankan memiliki IOS yang tinggi, maka perusahaan akan cenderung menahan sebagian laba untuk menginvestasikan dalam peluang investasi yang lebih menguntungkan. Namun, jika IOS rendah, maka perusahaan akan cenderung membayar dividen yang lebih tinggi.

(26) *Inflasi*. Inflasi memiliki pengaruh yang kompleks terhadap DPR pada perbankan. Jika inflasi tinggi, maka biaya operasional perusahaan perbankan dapat meningkat, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar

dividen. Namun, pada saat yang sama, inflasi yang moderat dapat meningkatkan pendapatan perusahaan perbankan karena suku bunga cenderung naik. Jika perusahaan perbankan berhasil memanfaatkan kondisi tersebut, maka DPR dapat meningkat.

(27) Interdependensi. Interdependensi atau ketergantungan antar perusahaan juga dapat mempengaruhi DPR pada perbankan. Jika terdapat ketergantungan antar perusahaan, maka perusahaan perbankan akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pembayaran dividen. Hal ini karena perusahaan perbankan perlu mempertimbangkan efek pembayaran dividen pada hubungan dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, interdependensi dapat mempengaruhi DPR.

(28) Inovasi. Inovasi juga dapat mempengaruhi DPR pada perbankan. Inovasi dapat membantu perusahaan perbankan untuk meningkatkan efisiensi dan menghasilkan laba yang lebih besar. Namun, jika inovasi memerlukan investasi yang besar, maka perusahaan perbankan mungkin akan memilih untuk menahan sebagian laba daripada membayar dividen yang lebih tinggi.

(29) *Independent Commissioners*. *Independent Commissioners* atau komisaris independen memiliki peran penting dalam menjaga *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan, termasuk perusahaan perbankan. Dengan adanya komisaris independen yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, perusahaan perbankan dapat memastikan bahwa keputusan terkait DPR didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan adil. Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap perusahaan perbankan dan meningkatkan DPR.

(30) Kebijakan utang. Kebijakan utang atau *debt policy* juga dapat mempengaruhi DPR pada perbankan. Jika perusahaan perbankan memiliki kebijakan utang yang ketat, maka perusahaan akan cenderung mengalokasikan lebih banyak kas untuk membayar utang daripada membayar dividen. Namun, jika perusahaan perbankan memiliki kebijakan utang yang fleksibel, maka perusahaan dapat memiliki lebih banyak kas untuk membayar dividen.

(31) Kepemilikan manajerial/*managerial Ownership*. Kepemilikan manajerial atau *managerial ownership* mengacu pada kepemilikan saham oleh manajer atau pimpinan perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat memotivasi manajer untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan nilai saham. Hal ini dapat berdampak positif pada DPR karena manajer akan berupaya untuk meningkatkan arus kas dan memastikan pembayaran dividen yang konsisten.

(32) Kepemilikan publik. Kepemilikan publik atau *public ownership* mengacu pada kepemilikan saham oleh investor yang tidak terkait dengan manajemen perusahaan. Kepemilikan publik dapat mempengaruhi DPR karena investor dapat menuntut pembayaran dividen yang lebih tinggi. Jika perusahaan perbankan ingin mempertahankan dukungan investor, maka perusahaan harus mempertimbangkan untuk membayar dividen yang cukup tinggi.

(33) Kepemilikan insider/*Insider Ownership*. Kepemilikan insider atau *insider ownership* mengacu pada kepemilikan saham oleh individu atau kelompok yang memiliki akses ke informasi internal perusahaan, seperti manajer atau pemilik perusahaan.

Kepemilikan insider dapat memotivasi manajer atau pemilik perusahaan untuk mempertahankan kinerja perusahaan yang baik dan meningkatkan nilai saham, yang dapat berdampak positif pada DPR.

(34) Kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan juga dapat mempengaruhi DPR pada perusahaan perbankan. Jika perusahaan perbankan memberikan gaji dan tunjangan yang kompetitif dan memperhatikan kesejahteraan karyawan, maka karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan menghasilkan kinerja yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan DPR.

(35) Laba bersih. Jika perusahaan perbankan menghasilkan laba yang cukup besar, maka perusahaan dapat mengalokasikan sebagian dari laba tersebut untuk membayar dividen. Sebaliknya, jika perusahaan perbankan mengalami kerugian atau laba yang rendah, maka perusahaan harus memprioritaskan untuk menggunakannya untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas keuangan.

(36) Likuiditas. Jika perusahaan perbankan memiliki likuiditas yang cukup tinggi, maka perusahaan dapat mengalokasikan sebagian dari kasnya untuk membayar dividen. Namun, jika perusahaan perbankan mengalami masalah likuiditas, maka perusahaan harus memprioritaskan penggunaan kasnya untuk menyelesaikan kewajiban dan mengembangkan bisnis.

(37) *Leverage Ratio*. Semakin tinggi leverage ratio, semakin besar risiko kebangkrutan perusahaan, sehingga perusahaan cenderung mempertahankan lebih banyak kas untuk memperkuat posisi keuangannya, yang dapat menurunkan DPR.

(38) *Market to Book Value/MBV*. Semakin tinggi MBV, semakin tinggi valuasi pasar perusahaan, yang dapat meningkatkan DPR karena perusahaan dapat menggunakan sahamnya sebagai mata uang untuk membayar dividen.

(39) *Net Profit Margin/NPM*. Semakin tinggi NPM, semakin besar keuntungan perusahaan, yang dapat meningkatkan DPR.

(40) Nilai tukar. Jika mata uang lokal melemah, perusahaan perbankan dapat merasakan tekanan untuk meningkatkan DPR untuk mengimbangi kenaikan biaya impor dan membantu melindungi nilai kekayaan pemegang saham dari inflasi. Sebaliknya, jika mata uang lokal menguat, perusahaan dapat mempertimbangkan menurunkan DPR untuk menginvestasikan lebih banyak dana ke dalam bisnis.

(41) *Past Dividend*. Sejarah pembayaran dividen dapat memengaruhi kebijakan pembayaran dividen pada masa depan. Jika perusahaan telah membayar dividen yang stabil dan konsisten di masa lalu, maka kebijakan pembayaran dividen di masa depan cenderung lebih stabil. Sebaliknya, jika perusahaan tidak pernah membayar dividen atau memotong pembayaran dividen secara signifikan di masa lalu, maka perusahaan mungkin cenderung untuk tidak membayar dividen atau membayar dividen yang lebih sedikit.

(42) Pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset yang stabil dan konsisten dapat memberikan dukungan finansial yang kuat bagi perusahaan perbankan. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk membayar dividen secara konsisten dan meningkatkan DPR seiring dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, jika pertumbuhan aset perusahaan tidak stabil atau menurun, maka perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan untuk menahan pembayaran dividen atau menurunkan DPR.

(43) Pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan dapat memengaruhi kebijakan pembayaran dividen. Jika perusahaan mengalami pertumbuhan yang cepat dan membutuhkan sumber daya untuk investasi dalam pertumbuhan yang lebih lanjut, maka perusahaan mungkin akan menahan pembayaran dividen atau menurunkan DPR. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami pertumbuhan yang lambat atau stabil, maka perusahaan mungkin akan mempertahankan atau meningkatkan DPR.

(44) Perubahan pajak dividen. Perubahan dalam aturan pajak dividen dapat memengaruhi kebijakan pembayaran dividen pada perusahaan perbankan. Jika aturan pajak dividen berubah sehingga perusahaan harus membayar pajak yang lebih tinggi atas pembayaran dividen, maka perusahaan mungkin akan menahan pembayaran dividen atau menurunkan DPR untuk menghindari pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika aturan pajak dividen berubah sehingga perusahaan dapat menghemat pajak, maka perusahaan mungkin akan meningkatkan DPR.

(45) *Quick Ratio*. *Quick Ratio* merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Semakin tinggi *Quick Ratio*, semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen secara konsisten. Hal ini dikarenakan *Quick Ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya serta memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar dividen.

(46) *Price-to-Earnings Ratio* (PER). PER dapat memengaruhi kebijakan pembayaran dividen pada perusahaan perbankan. Perusahaan yang memiliki rasio pasar yang lebih tinggi cenderung lebih disukai oleh investor dan memiliki potensi untuk membayar dividen yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki rasio pasar yang lebih rendah mungkin perlu menahan pembayaran dividen atau menurunkan DPR karena investor tidak berinvestasi pada perusahaan tersebut dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

(47) Rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas, seperti *Return on Investment* (ROI), dapat memengaruhi kebijakan pembayaran dividen pada perusahaan perbankan. Perusahaan yang memiliki rasio rentabilitas yang tinggi cenderung memiliki kebijakan pembayaran dividen yang lebih besar karena memiliki penghasilan yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki rasio rentabilitas yang rendah mungkin perlu menahan pembayaran dividen atau menurunkan DPR karena keuntungan yang dihasilkan belum mencukupi untuk membayar dividen secara konsisten.

(48) *Return On Asset/ROA*. ROA mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin besar kemungkinan perusahaan akan membayar dividen yang lebih besar karena memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya.

(49) *Return On Equity/ROE*. ROE mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Semakin tinggi ROE, semakin besar kemungkinan perusahaan akan membayar dividen yang lebih besar karena memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang tinggi untuk pemegang saham.

(50) Reputasi auditor. Reputasi auditor yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan membuat perusahaan lebih likuid untuk membayar dividen. Hal ini dikarenakan auditor yang terpercaya dapat menjamin bahwa laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan benar-benar akurat.

(51) Risiko bisnis. Perusahaan perbankan harus memperhatikan risiko bisnis yang terkait dengan kebijakan pembayaran dividen. Jika perusahaan menghadapi risiko bisnis yang tinggi, maka DPR mungkin perlu dikurangi untuk menghindari kebangkrutan atau ketidakmampuan membayar utang. Sebaliknya, jika risiko bisnis rendah, maka perusahaan dapat mempertimbangkan untuk membayar dividen yang lebih besar.

(52) *R&D Investments*. Jika bank melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman pelanggan, atau mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan pendapatan bank, maka DPR-nya mungkin akan terpengaruh. Jika investasi R&D berdampak positif pada pendapatan dan laba bank, maka bank mungkin akan memilih untuk meningkatkan DPR dengan membagikan lebih banyak dividen kepada pemegang saham.

(53) *Sales Growth*. Jika bank berhasil meningkatkan penjualan dan pendapatan, DPR-nya mungkin akan terpengaruh. Hal ini karena bank akan memiliki lebih banyak laba untuk dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Namun, bank mungkin juga memilih untuk menggunakan laba tambahan untuk melakukan investasi yang lebih besar atau membayar utang.

(54) Struktur kepemilikan saham. Struktur kepemilikan saham dapat memengaruhi DPR karena bank mungkin akan lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas daripada pemegang saham minoritas. Jika mayoritas pemegang saham ingin DPR-nya rendah, maka bank mungkin akan membagikan dividen yang lebih sedikit. Sebaliknya, jika mayoritas pemegang saham ingin DPR-nya tinggi, maka bank mungkin akan membagikan dividen yang lebih banyak.

(55) Struktur kepemilikan ultimat. Struktur kepemilikan ultimat mengacu pada kepemilikan saham yang ada di balik pemegang saham yang terdaftar. Jika struktur kepemilikan ultimat bank menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari investor institusional atau kelompok keuangan besar, maka DPR-nya mungkin akan lebih rendah. Hal ini karena investor semacam itu cenderung lebih tertarik pada pertumbuhan jangka panjang daripada pembayaran dividen.

(56) Struktur modal. Struktur modal dapat memengaruhi DPR pada perbankan karena perubahan dalam rasio utang terhadap ekuitas (*debt-to-equity ratio*) dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk membagikan dividen. Jika bank memiliki utang yang tinggi, maka mereka mungkin perlu menggunakan laba untuk membayar bunga utang dan mempertahankan persyaratan permodalan yang diperlukan oleh regulator. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk membayar dividen yang tinggi. Namun, jika bank memiliki struktur modal yang sehat dan tidak terlalu banyak bergantung pada utang, maka mereka mungkin lebih mudah untuk membagikan dividen yang lebih banyak.

(57) Struktur komisaris independen. Kehadiran komisaris independen dalam struktur manajemen perbankan dapat memengaruhi DPR. Komisaris independen

biasanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen bank menjalankan bisnis dengan etika dan transparansi yang tinggi serta memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham. Jika bank memiliki struktur manajemen yang kuat dan transparan, maka DPR-nya mungkin akan lebih tinggi karena pemegang saham merasa lebih percaya diri dan nyaman dengan manajemen bank.

(58) *Tax Rate*. Tarif pajak dapat memengaruhi DPR pada perbankan karena pajak adalah pengeluaran yang harus dibayar oleh bank dari laba mereka sebelum dibagikan sebagai dividen. Jika tarif pajak rendah, maka bank mungkin akan memiliki lebih banyak laba yang dapat dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Namun, jika tarif pajak tinggi, maka bank mungkin akan memilih untuk menggunakan laba tambahan untuk membayar pajak atau melakukan investasi yang lebih besar.

(59) *Time Discounting*. *Time discounting* atau diskon waktu dapat memengaruhi DPR pada perbankan karena bank harus memperhitungkan nilai waktu uang dalam membuat keputusan tentang pembagian dividen. Jika bank menganggap bahwa nilai waktu uang sangat penting, maka mereka mungkin akan memilih untuk tidak membayar dividen dan menggunakan laba untuk menginvestasikan lebih banyak modal untuk mendapatkan pengembalian yang lebih besar di masa depan. Namun, jika bank menganggap bahwa pembayaran dividen penting untuk mempertahankan hubungan baik dengan pemegang saham dan mempertahankan harga saham yang stabil, maka DPR-nya mungkin akan lebih tinggi.

(60) *Total Assets Turnover/TATO*. TATO mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi TATO suatu perusahaan, semakin efisien aset perusahaan digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Peningkatan TATO dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen karena adanya peningkatan pendapatan yang dihasilkan, dan sebaliknya.

(61) *Tangibility*. *Tangibility* mengacu pada jumlah aset fisik yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat tangibilitas suatu perusahaan, semakin mudah aset-aset tersebut dapat dijual atau digunakan sebagai jaminan, sehingga perusahaan dapat dengan mudah memperoleh pendanaan tambahan. Hal ini dapat mempengaruhi DPR pada perbankan karena jika perusahaan memiliki aset fisik yang banyak dan mudah dijual, mereka mungkin lebih percaya diri untuk membayar dividen yang lebih tinggi.

(62) Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat memengaruhi DPR pada perbankan karena perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan akses ke sumber pendanaan yang lebih besar. Perusahaan yang lebih besar juga cenderung lebih stabil secara finansial dan memiliki basis pelanggan yang lebih besar. Semua faktor ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang lebih tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio *Dividend Payout Ratio* (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2002 hingga tahun 2023 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta,

terdapat 610 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar rasio DPR pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 5 kluster dan 209 item topik. Kluster 1 terdiri dari 76 topik, kluster 2 terdiri dari 41 topik, kluster 3 terdiri dari 39 topik, kluster 4 terdiri dari 28 topik, dan kluster 5 terdiri dari 25 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 26 topik yang berkaitan dengan pengaruh rasio DPR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: aktrual diskresioner, beta saham syariah, *Debt to Equity Ratio/DER*, *Earning Response Coefficient/ERC*, *Earning Management*, *Holding Period* saham biasa, kebijakan utang, kinerja perusahaan, konservatisme, manajemen laba, *Net Profit Margin/NPM*, nilai perusahaan, perataan laba/*income smoothing*, pertumbuhan pendapatan, *pecking order*, penggunaan utang, penilaian ekuitas perusahaan, *Price to Earnings Ratio/PER*, *Price to Book Value/PBV*, prediksi laba, *return* saham, struktur modal, ukuran perusahaan, *Value Added Intellectual Coefficient/VAIC*, volatilitas harga saham, dan volume perdagangan saham.

Selanjutnya, terdapat 62 topik yang berkaitan dengan determinan rasio DPR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: aliran kas bebas, arus kas operasi, *Agency Cost*/biaya agensi, *Asset Growth*, *Basic Earning Power/BEP*, *Bird in the hand/BIT*, *Board of Commissioners/BOC*, *Board Governance*, *Capital Expenditure/CAPEX*, *Cash Position*/posisi kas, *Cash Ratio*, *Current Ratio/CR*, *Collateralizable Assets/COL*, *Debt to Equity Ratio/DER*, *Debt to Total Asset/DTA*, *Dividend Payout Ratio/DPR*, *Earning Per Share/EPS*, *Financial Leverage*, *Free Cash Flow/FCF*, *Good Corporate Governance/GCG*, *Growth Potential*/potensi pertumbuhan, *Growth Opportunity/GO*, *Idiosyncratic Risk*, *Institutional Ownership*, *Investment Opportunity Set/IOS*, inflasi, interdependensi, inovasi, *Independent Commissioners*, kebijakan utang, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan insider, kesejahteraan karyawan, laba bersih, likuiditas, *Leverage Ratio*, *Market to Book Value/MBV*, *Net Profit Margin/NPM*, nilai tukar, *past dividend*, pertumbuhan aset, pertumbuhan perusahaan, perubahan pajak dividen, *quick ratio*, *Price-to-Earnings Ratio (PER)*, rasio rentabilitas, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, reputasi auditor, risiko bisnis, *R&D Investment*, *sales growth*, struktur kepemilikan saham, struktur kepemilikan iltimat, struktur modal, struktur komisaris independen, *tax rate*, *Time Discounting*, *Total Assets Turnover/TATO*, *Tangibility*, dan ukuran perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, T. N. (2023). THE COMPANIES LISTED IN IDX30 BANKING SUB-SECTOR PERFORMANCE: DIVIDEND PAYOUT RATIO, PRICE EARNINGS RATIO, PRICE BOOK VALUE RATIO AND EARNING PER SHARE ON COMPANIES STOCK PRICE IN 2017-2021. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies, INSIS 5 (March 2023)*, 900–904. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/14154/pdf>
- Anisah, A. K. L. H. S. M. T. A. (2022). The Effect of Price Earning Ratio, Return O Equity, Debt to Equity Ratio, Firm Size, and Dividend Payout Ratio to the Stock Returns on Banks Listed in LQ45 Index 2015-2020. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting, Vol 3 No 4 (2022): October 2022*, 435–447. <https://www.ilomata.org/index.php/ijtc/article/view/592/338>

- Ariesa, D. T. M. H. N. T. Y. (2022). Effect of Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Return On Equity, and Dividend Payout Ratio on stock prices with Bank Indonesia Interest Rates as Moderating Variables in Banking Companies on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Social and Management Studies*, Vol. 3 No. 3 (2022): June 2022, 137–149. <https://ijosmas.org/index.php/ijosmas/article/view/207/156>
- Budianto, E. W. H. (2022a). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022b). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023a). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023b). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol 8, No 1 (2023): Januari-Juni 2023, 94–113. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal)*, 2(December), 76–94.
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO DIVIDEND PER SHARE (DPS) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 04(01), 109–126. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jjec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Budiman, A. A. J. (2022). PENGARUH RETURN ON INVESTMENT, CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, EARNING PER SHARE DAN FIRM SIZE TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA BANK ASING YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, Vol 6 No 3 (2022): Edisi September-Desember 2022, 2122–2135. <https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2720/1289>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on

- AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Variabel Determinan Return on Equity (Roe) Pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Pratiwi, M. M. A. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) dan Implikasinya pada Harga Saham Perusahaan Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Maksipreneur*, Vol 11, No 1 (2021), 47–68. <http://ejournal.up45.ac.id/index.php/maksipreneur/article/view/829/643>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Suherman, R. A. (2021). Factors Who Affect Bank Dividend Payout Ratio in Indonesia. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, Vol 5 No 3 (2021): December, 483–489. <http://journalfeb.unla.ac.id/index.php/jasa/article/view/1611/1058>
- Syarif, A. A. R. A. D. (2020). THE DETERMINANT OF DIVIDEND PAYOUT RATIO: LONG-TERM ANALYSIS IN BUKU EMPAT'S BANKS DURING PERIODS 2008 - 2017. *Dinasti International Journal of Management Science*, Vol 2 No 2 (2020): *Dinasti International Journal of Management Science (November-December 2020)*, 245–254. <https://dinastipub.org/DIJMS/article/view/449/376>
- Taufiq, R. (2015). ANALISIS PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE), DEBT EQUITY RATIO (DER), DAN DIVIDEND PAYOUT RATIO (DPR) TERHADAP PRICE EARNING RATIO (PER) (Studi Pada Saham-Saham Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011). *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 21, No 1 (2015): APRIL. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/839/1024>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*. Leiden: Univeriteit Leiden.
- Yesyurun, P. (2021). The Determinants Factor of Dividend Payout Ratio: an Empirical Study of Bank Buku IV in Indonesia. *Enrichment : Journal of Management*, Vol. 11 No. 2 (2021): May: *Management Science*, 218–224. <https://enrichment.iocspublisher.org/index.php/enrichment/article/view/71/54>